

Інна ЄРЬОМЕНКО,
Національна академія
Національної гвардії України

ГРАМАТИЧНА ВАРІАТИВНІСТЬ У СУЧАСНОМУ МЕРЕЖЕВОМУ ДИСКУРСІ: ДЕВІАЦІЯ ЧИ НОВА НОРМА?

Актуальність дослідження зумовлена стрімкою цифровізацією комунікації, де мережевий дискурс стає домінуючою сферою функціонування мови. Традиційні граматичні норми, сформовані на базі книжної культури, зазнають суттєвих трансформацій під впливом чинників економії мовних зусиль, експресивності та швидкості передачі інформації.

Сьогодні ми спостерігаємо масовий перехід явищ, які раніше класифікувалися виключно як мовна девіація, у статус функціональної варіативності. Дослідження цього процесу є необхідним, оскільки динаміка норми потребує наукового осмислення й балансує між свідомим ігноруванням правил та формуванням нових стандартів «цифрової грамотності».

Мережевий дискурс – пріоритетний напрям сучасних наукових досліджень, зокрема в межах комунікативної лінгвістики. Існує чимало напрацьованих наукових зарубіжних мовознавців, зокрема таких, як Т.А. ван Дейк, Сьюзен Герінг, Девід Крістал та інші. Мета дослідження – виявити найбільш поширені граматичні трансформації в сучасному мережевому дискурсі.

Мережевий дискурс характеризується високим рівнем динамічності, спонтанністю й прагненням до економії мовних засобів. Комунікація в інтернеті часто відбувається в режимі швидкого обміну повідомленнями, що зумовлює скорочення мовних форм, спрощення синтаксису та використання мінімальної кількості граматичних елементів. Внаслідок цього в мережевому мовленні спостерігаємо такі явища, як пропуск підмета або присудка, використання неповних речень, спрощення граматичних структур, а також варіативність у вживанні часових і видових форм дієслова (Herring, 2013).

Одним із поширених проявів граматичної варіативності в мережевому дискурсі є тенденція до еліптичності висловлення. Користувачі часто опускають ті елементи речення, які легко відновлюються з контексту. Наприклад, у повідомленнях у соціальних мережах або месенджерах можуть використовуватися короткі репліки на кшталт: Going home, Back later, Need coffee, де відсутній підмет, але зміст висловлення залишається зрозумілим. Подібні конструкції наближають письмову онлайн-комунікацію до особливостей усного мовлення.

Також спостерігаємо активізацію okazionalizmів (nonce-formations), зокрема поєднання багатьох слів в одне (unfreakingbelievable) або з'єднання всіх слів через дефіс (a very middle-of-the-night thought).

Іншим характерним явищем є поєднання елементів різних мов у межах одного висловлення, що особливо помітно в багатомовному цифровому середовищі. Таке змішування мовних кодів нерідко супроводжується варіативністю граматичних форм і синтаксичних структур. Крім того, у мережевому дискурсі активно використовують нестандартні граматичні моделі, що можуть відхилитися від кодифікованих норм літературної мови, проте виконують важливі комунікативні функції – передають емоційність, експресивність або неформальний характер спілкування (Crystal, 2006).

З погляду традиційної нормативної граматики такі явища можуть розглядатися як відхилення від усталених мовних правил. Літературна норма передбачає чітко визначені моделі побудови речень і регламентує вживання граматичних форм, тоді як мережеве мовлення часто демонструє свідоме або несвідоме порушення цих правил. У цьому контексті граматичну варіативність інтернет-комунікації можна трактувати як прояв мовної девіації.

Водночас сучасні лінгвістичні дослідження наголошують, що мовна норма є динамічним явищем, яке змінюється під впливом соціальних, культурних і комунікативних чинників. У межах нових типів дискурсу можуть формуватися власні функційні норми, що відрізняються від традиційних літературних стандартів, але відповідають потребам певного комунікативного середовища. У мережевому дискурсі граматичні відхилення набувають регулярності, повторюваності та зрозумілості для учасників комунікації, що дозволяє розглядати їх як елементи специфічної мовної практики цифрового спілкування.

Таким чином, граматична варіативність у сучасному мережевому дискурсі не може однозначно трактуватися виключно як девіація. Вона є результатом адаптації мовної системи до нових умов комунікації та відображає прагнення користувачів до швидкості, економії мовних засобів і виразності повідомлень. У цьому сенсі частково такі відхилення поступово перетворюються на функційну норму, притаманну онлайн-спілкуванню.

Отже, дослідження граматичної варіативності мережевого дискурсу дозволяє простежити трансформацію мовних норм у цифрову епоху. Подальший аналіз цього явища сприятиме глибшому розумінню взаємодії мови, технологій та соціальної комунікації, а також визначенню ролі мережевого мовлення у розвитку сучасної мовної системи.

ЛІТЕРАТУРА

Crystal, D. (2011). *Internet linguistics: A student's guide*. Routledge.

Crystal, D. (2006). *Language and the Internet* (2nd ed.). Cambridge University Press.

Herring, S. C. (2013). Discourse in Web 2.0: Familiar, reconfigured, and emergent. In D. Tannen & A. M. Trester (Eds.), *Discourse 2.0: Language and new media* (pp. 1–25). Georgetown University Press.